

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА – КАК ЧАСТЬ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ

Одна из актуальных проблем современной молодежи – создание условий для развития личности человека, сочетающих духовное богатство и физическое воспитание. Физическая культура – дисциплина, тесно связанная с культурой, общественно-политическим устройством, здравоохранением, образованием людей.

Физические упражнения имеют большое воспитательное значение – они способствуют укреплению дисциплины, повышению чувства ответственности и развитию усидчивости в достижении поставленной цели. Это касается всех занимающихся, независимо от их возраста, социального статуса, профессии.

Многие факторы играют роль в улучшении здоровья молодых людей, но каждый человек управляется не только определенными законами общества, но и индивидуальными особенностями своего организма.

Поэтому актуальной задачей современного общества является защита здоровья молодого поколения. В настоящее время эта группа людей испытывает определенные трудности, связанные с социальными и экологическими факторами.

Основные проблемы, с которыми сталкивается современная молодежь, – это вредные привычки, плохой режим работы и отдыха, нерациональным питанием и пренебрежение спортом.

Проблема здоровья студенческой молодежи делается приоритетным направлением развития высших учебных заведений. Физическое развитие студента, его внимательный подход к собственному телу, к своей красоте, здоровье его тела – очень важные элементы физической культуры. Поэтому в образовательных учреждениях должны проводиться все виды деятельности, отражающие пропаганду здорового образа жизни учащихся [1].

В учебных заведениях необходимо проводить анализ здоровья студентов. Проводить индивидуальные и групповые консультации-тренинги по нормализации состояния студентов для формирования здорового образа жизни.

Здоровый образ жизни также включает в себя несколько простых, но в то же время очень важных составляющих: правильный режим работы и отдыха, отсутствие вредных привычек, достаточная физическая активность, личная гигиена, закаливание, рациональное питание, психоэмоциональное состояние и многое другое [2].

Правильный режим труда и отдыха. Распорядок дня – основа жизни каждого человека, поэтому он должен быть индивидуальным в зависимости от состояния здоровья, уровня работоспособности, интересов и предпочтений каждого из них. Это позволит выработать правильный ритм тела, создать оптимальные условия для работы и отдыха. Все эти факторы

могут улучшить здоровье человека. Можно выделить основные «столпы» образа работы и отдыха: чередование работы и развлечений, пребывание на свежем воздухе, соблюдение гигиены сна, выделение четко определенного времени для определенных видов деятельности.

Плохие привычки. Курение и чрезмерное употребление спиртных напитков считаются основными и наиболее распространенными вредными привычками среди молодежи. Исследователи показали, что курение снижает восприятие учебных материалов. О вреде для здоровья говорить не приходится. Курение часто считается причиной опухолей ротовой полости, гортани, бронхов и легких. Кроме того, курение вредит здоровью окружающих и делает их пассивными курильщиками. Частое употребление алкоголя нарушает работу центральной нервной системы, а также работу некоторых внутренних органов.

Достаточная физическая активность. Сюда можно отнести необходимость систематических занятий физическими упражнениями и спортом.

Подходящее питание. Это сбалансированная диета, учитывающая все факторы: пол, возраст, данные о весе и т. д. Еда должна содержать различный набор продуктов, которые включают все, что нужно организму: углеводы, белки (40% растительного происхождения и 60% животного происхождения), жиры (от 60 до 80% животного происхождения, от 20 до 40% растительного происхождения), углеводы (простые от 20 до 40%, сложные от 60 до 80%), витамины, минеральные соли, макро и микроэлементы. Тогда правильное питание обеспечит правильный рост, формирование фигуры. Не стоит переедать или недоедать. Важно исключить из пищи испорченные или полностью утерянные продукты.

Закаливание. Это еще один метод укрепления здоровья. Закалка прежде всего создает устойчивость к различным температурам. Человек с хорошим иммунитетом менее подвержен простудным и другим заболеваниям. Кроме того, он оказывает на организм общеукрепляющее действие, повышая тонус нервной системы.

Психоэмоциональное состояние. Нужно уметь избегать частых стрессов, и искать способы выхода из них. Может помочь физическое облегчение (например, йога), а также эмоциональное (например, все виды тренировок).

Исследователями было установлено, что из большинства факторов, которые имеют влияние на формирование здоровья студентов исходя из 100%, на занятие физической культурой и спортом приходится 15–30%, на сон – 24–30%, на питание – 10–16%, на суммарное влияние других факторов приходится 24–54%. Внимательное отношение к своему здоровью необходимо активно воспитывать в студенческие годы. Однако нередко студенты нарушают элементарные правила гигиены, режима питания и сна. Согласно проведенного анкетирования 34% студентов идут на занятие без завтрака, 50% студентов начинают подготовку после 21 часа, сон у 87% длится 5–7 часов в сутки. В связи с этим работоспособность понижается на 10–20%. Поэтому вспышки инфекционных заболеваний в осенне-зимний и зимне-весенний период охватывают к 80% студентам.

Анализ текущего состояния здоровья студентов показал, что положение здоровья во главе жизненных потребностей является для них, скорее, теоретическим аспектом, поскольку

на практике оно далеко не первое. Низкий уровень здоровья студентов подтверждается тем, что большинство студентов не придерживаются принципов здорового образа жизни.

Методические основы использования средств физической культуры и спорта в процессе подготовки специалистов, эффективная подготовка специалистов в ВУЗЕ требует создания условий для интенсивного и активного творческого труда без перегрузки и переутомления, в сообщении с отдыхом и физическим совершенствованием, которое будет способствовать поддержанию достаточно высокой и стойкой учебно-трудовой активности и работоспособность студентов

Высшие учебные заведения, наряду с образованием и профессиональной подготовкой, безусловно, должны уделять приоритетное внимание защите здоровья молодых людей. Формирование культуры здорового образа жизни должно быть обязательным и прямым результатом воспитания.

Для эффективной подготовки специалистов в ВУЗе необходимо создание условий для интенсивного и творческого труда без перегрузки и переутомления, в сообщении с активным отдыхом и физическим совершенствованием, которое будет способствовать поддержанию достаточно высокой и стойкой учебно-трудовой активности и работоспособность студентов. Использование средних физических нагрузок на занятиях физической культурой в учебном труде студентов сыграет существенную роль в оздоровлении условий, повышении работоспособности. Как дополнение к ним следует включить утреннюю гимнастику и физкультурную паузу. Утренняя гимнастика эффективна для активного включения в учебный трудовой день за счет мобилизации вегетативных функций, активизации деятельности центральной нервной системы, создания определенного эмоционального фона. Доступным видом активного отдыха является физкультурная пауза. Ее проведение эффективно, если организуется после 4 часа аудиторных занятий на свежем воздухе 8–10 мин., а в период самоподготовки – после каждых 1,5–2 часа работы [3].

Сегодня студенческий спорт – это обобщенная категория студенческой деятельности в виде занятий физкультурой или подготовки к соревнованиям с целью достижения максимальных результатов в выбранной форме. Спорт определяет здоровье человека, то есть то, как он проводит время (сфера интересов, хобби), где и как учится. Однако существует и обратная зависимость: здоровье людей зависит от качественных характеристик их образа жизни (уровень социальной, экономической и трудовой активности, степень миграционной мобильности людей, их внедрение в современные результаты культуры, науки, искусства, технологий и др.). технологии, природа и способы проведения досуга и отдыха).

Студенческий спорт, обладающий огромной ценностью, оказывает прямое влияние на общую культуру общества. Это связано с социализацией личности студента. Физическое и духовное совершенствование личности молодого человека, его полноценной и активной жизни, его здоровья, его здорового образа жизни, духа спортивного соперничества, уважения и сочувствия – эти универсальные ценности, лежащие в основе физического и спортивного воспитания студентов.

Поэтому молодые люди обязаны регулярно заниматься физкультурой, спортом, туризмом. Потому что основная задача физического воспитания – формировать у молодежи здоровые интересы и нравы, вести борьбу с вредными привычками и наклонностями, постоянно внушать потребность в физическом и моральном совершенствовании и воспитывать в них высокую силу, мужество и упорство. Формируя культуру молодежи, он выступает строительным элементом в формировании общей культуры общества. Потому что молодое поколение – очень важный социально-структурный компонент, и в будущем оно будет обществом. В раннем возрасте необходимо формировать у людей культуру поведения, общения, социальных отношений, и спорт способствует этому [4; 5].

Таким образом, физическая культура и спорт широко используются для улучшения здоровья, физического развития и готовности учащихся к повседневной жизни в обществе. Фактически, физическая культура и спорт имеют важное значение для социального становления молодого человека и являются важным средством его гармоничного развития. Студенты имеют четкое представление о том, что такое здоровый образ жизни, зачем он нужен, но при этом мало кто полностью его придерживается. Причины несоблюдения разнообразны: нехватка времени, денег, лень, наличие вредных привычек.

Ведущими аспектами здорового образа жизни являются пропорциональная взаимосвязь между физическими и умственными нагрузками, физической культурой и спортом, сбалансированное питание, гармоничные отношения между людьми, негативное отношение к вредным привычкам [6].

Литература

1. Аутлев Н.А., Уджуху И.А. Влияние физической культуры и спорта на процесс формирования всесторонне развитой личности и здорового стиля жизни человека // Сборник физическая культура и спорт в структуре профессионального образования: ретроспектива, реальность и будущее. Майкоп, 2019. С. 16-18.

2. Бахова Е.С., Уджуху И.А. Социально-психологические аспекты физической культуры // Материалы IV международной научно-практической конференции. Грозный, 2020. С. 116-123.

3. Балакшова Ю.В., Уджуху И.А. Основные проблемы молодежи в современной среде // Материалы Всероссийской научно-практической конференции, посвященной 80-летию Адыгейского государственного университета. Майкоп, 2020. С. 174-176.

4. Бжассо Д.М., Уджуху И.А. Взаимосвязь физической и умственной деятельности // Материалы Международной научно-практической конференции. Чебоксары, 2019. С. 131-134.

5. Уджуху И.А., Уджуху Ф.А., Жачемукова М.А. Влияние физической культуры и спорта на организм человека // Актуальные вопросы науки и образования: Материалы II Международной научно-практической конференции. Министерство науки и высшего образования Российской федерации. МГТУ Майкоп, 2020. С. 142-145.

6. Карапетова Е.В., Уджуху И.А. Методология применения средств восстановления в спорте // Материалы Международной научно-практической конференции. Чебоксары, 2018. С. 177-180.

